

Профилактическое мероприятие № 77241373165515647853 от 01.10.2024

Статус: Предостережение объявлено
мероприятия:
Контролируемое: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСК
лицо: ЛОГИСТИКА"
Контрольный(над): ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
зорный) орган: ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 01.10.2024
Сертификат: 26 69 83 96 76 97 52 39 37 29 25 65 84 10 24 50
17 36 71 1
Выдан: Казначейство России
Владелец: Пилюгина Светлана Евгеньевна,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Действителен: с 16.11.2023 по 08.02.2025

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 137 – Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата объявления предостережения: 01.10.2024

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Дополнительно: –

Сведения о содержании предостережения

Описание предостережения: В Государственную инспекцию труда в городе Москве поступило обращение работника, содержащее сведения о нарушении его трудовых прав в части:

- 1) невыплаты в полном размере заработной платы, расчета при увольнении.

Содержание предостережения: Выписка.docx

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСК
ЛОГИСТИКА"

Профилактическое мероприятие № 77241373165515647853 от 01.10.2024

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9701097847

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5177746398759

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 77, Г.Москва,

Адрес места нахождения: 105082, Г.Москва, ПЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, Д. Д. 14, Корпус СТР. 3,
ЭТ ЦОКОЛЬНЫЙ КОМН 10 ОФ 13А

ОКВЭД:

1. 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Микропредприятие

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Тип объекта: Деятельность и действия

Вид объекта: деятельность, действия (бездействие) работодателей юридических лиц (организаций) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками, и иных субъектов, которые в соответствии с федеральными законами наделены правом заключать трудовые договоры, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Подвид объекта: деятельность, действия (бездействие) работодателей юридических лиц (организаций) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками, и иных субъектов, которые в соответствии с федеральными законами наделены правом заключать трудовые договоры, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Категория риска: низкий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Пилюгина Светлана Евгеньевна государственный инспектор труда соответствующих территориальных органов

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2001-12-30 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», 197-ФЗ, Часть 6, Статья 136

Содержание требования: Работодатель обязан выплачивать заработную плату не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Содержание требования: Работодатель обязан установить конкретную дату выплаты заработной платы в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре или трудовом договоре.

Содержание требования: Работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца.

2. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2001-12-30 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», 197-ФЗ, Статья 140

Профилактическое мероприятие № 77241373165515647853 от 01.10.2024

Содержание требования: Если работник в день увольнения не работал, то работодатель обязан выплатить суммы, причитающиеся работнику, не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Содержание требования: В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете выплатить не оспариваемую им сумму

Содержание требования: При прекращении трудового договора работодатель обязан выплатить все суммы, причитающиеся работнику от работодателя, в день увольнения работника.

3. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2001-12-30 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», 197-ФЗ, Часть 2, Статья 236

Содержание требования: Работодатель обязан выплатить денежную компенсацию независимо от наличия его вины.